

**YOSHLAR BILAN ISHLASHDA TARBIYA QOIDALARIDAN
FOYDALANISH YO`LLARI**

Ismailova Mashxura Uktamovna

Namangan viloyat , Namangan Shahar, 29 -maktab amaliyotchi psixologi

Xolqo‘ziyeva Mohira Abdurasulovna

Namangan viloyat , To‘raqo‘rg‘on tumani 14- maktab amaliyotchi psixologi

Maxmudova Munisaxon G‘ulomjonovna

Namangan viloyat , To‘raqo‘rg‘on tumani 51- maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya: yoshlar bilan ishlashda tarbiya qoidalaridan foydalanish yo`llari va ularni amaliyotda qo`llay olish ko`nikmalarini rivojlantirish.

Tayanch tushunchalar: tarbiya, tarbiyalanganlik, kamolot, o`qituvchi, mafkura, demokratiya, izchillik, tizimlilik.

Inson paydo bo`libdiki, tarbiya jarayoni va qoidalari mavjud. Biz ta`lim – tarbiya berar ekanmiz irsiyat, ijtimoiy muhitning ham chambarchas bog`liq ekanligini yodda tutishimiz kerak.

Tarbiya - har bir insonning hayotida, yashashi mobaynida orttirgan saboqlari va intellektual salohiyatlarining ijobiy ko`nikmasini o`zgalarga berish jarayoni.

Tarbiyalanganlik- jamiyatda qabul qilingan axloqiy normalarga bo`ysunish va o`zgalarning nafratini qo`zg`atadigan xatti harakatlardan o`zini tiya bilish.

Beruniy insonning kamolatga yetishishida ilmu ma`rifat, san`at va amaliyot asosiy rol o`ynasada, nasl - nasab, ijtimoiy muhit va turmush qonuniyatlari ham katta ahamiyatga ega ekanligini ta`kidlaydi. Uning fikricha inson kamolga yetishuvining eng muhim omillari ilm ma`rifatli bo`lish va yuksak axloqlilikdir. Axloqlilikning belgilari yaxshilik, to`g`rilik, adolat, kamtarlik, saxovat, oliyjanoblik, do`stlik va hamkorlik, mehnat, poklik, go`zallikka intilish kabilardir.

Tarbiya jarayonida o`qituvchi, tarbiyachilarning asosiy vazifasi ta`lim - tarbiya berish, o`quvchilar bilim, ko`nikma malakalarini muttasil oshirib borish,

ularda tafakkur, ilmiy dunyoqarash va mafkuraviy tushunchalarni shakllantirishdan iboratdir.

Mafkura - inson ruhiyati, tafakkur va dunyoqarashini o'zgartiradigan kuchli vositadir. Uning g'oyalari xalqning ishonch - e'tiqodi, intilish va manfaatlari ifodasiga aylansa yetarlicha samara beradi. Shuning uchun ham mafkura sohasidagi targ'ibot va tashviqot ishlarini, o'quvchilarning tushunchasi, aql - idroki va tafakkur darajasini inobatga olgan holda marifiy yo'l va usullar orqali amalga oshirish taqoza etiladi

Tarbiya qoidasi - pedagogik ta'lim va tarbiya jarayonini yaxshiroq tashkil etish maqsadida foydalanadigan boshlang'ich holat, rahbarlik asosidir. Tarbiya qoidalari - o'qituvchi va tarbiyachilarga yo'l - yo'riq ko'rsatuvchi qoidalar hisoblanadi. Tarbiya qoidalariga quyidagilar kiradi:

Tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganlik qoidasi. Tarbiyadan ko'zlangan asosiy maqsad har tomonlama ma'naviy rivojlangan aqliy va axloqiy barkamol shaxsni shakllantirishdan iborat. Tarbiyaviy ish ma'lum maqsadni ko'zlovchi va uzluksiz davom etadigan jarayondir. Tarbiyaning ma'lum maqsadga qaratilganligi qoidasi bolalar jamoasining rivojlanish istiqbollari ko'ra bilishga yordam beradi.

Tarbiyada insonparvarlik va demokratiya qoidasi. O'qituvchining bilim saviyasi ma'naviyati jamiyatni harakatga keltiruvchi, taraqqiyotga eltuvchi yetakchi omillardan biridir. Yoshlarni insoniy fazilatlar ruhida tarbiyalashda Qur'oni Karim, Hadisi shariflardan foydalanish juda muhim. Tarbiyada inson shaxsini oliy ijtimoiy qadriyat deb tan olish, har bir bola, o'smirning betakror va o'ziga xosligini hurmatlash, uning ijtimoiy huquqi va erkinligini hisobga olish lozim. Tarbiyani demokratiyalash - bu tarbiyani ma'muriy ehtiyoj va qiziqishlardan yuqori qo'yish, tarbiyachi va tarbiyalanuvchilar o'rtasida o'zaro ishonch, hamkorlik asosida pedagogik munosabatlar mohiyatini o'zgartirish demakdir. O'qituvchi o'quvchiga avvalgidek tarbiya ob'ekti emas, xuddi o'zi kabi sub'ekt deb qarashi darkor. Tarbiyaviy faoliyatni demokratiyalash va insonparvarlashtirish uning mohiyatini va mazmunini qayta tafakkur etishni ko'zda tutadi. Shaxsning rivojlanishi va o'zligini anglashni ta'minlaydi.

Tarbiyada milliy va umuminsoniy qadriyatlarning ustuvorligi qoidasi. O'quvchilarni Vatanimiz qadriyatlari, boy madaniyati bilan tanishtirish, madaniy va diniy bilimlarini egallashga bo'lgan talablarini shakllantirish malakalarini oshirib, tobora boyitish, estetik tushunchalarni shakllantirish juda muhim. Xalqimizning ko'p asrlik qadriyatlarini ulkan boy va madaniy merosini chuqur bilmasdan, milliy o'zlikni anglash, milliy g'urur tuyg'usini qaror toptirish mumkin emas. U yaratgan madaniy boyliklar yoshlar tarbiyasida muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Buyuk mutafakkirlarning asarlari orqali o'quvchilar go'zal axloq, baxt, insof, poklik, mehr - shavqat, ota - onani hurmat qilish qoidalari haqida keng tasavvurga ega bo'ladilar. Insoniylik - o'z tarkibiga insonning eng yaxshi axloqiy xususiyatlarini, do'stlik, ota - onaga sadoqatlilik, mehnatsevarlik, diyonatlilik kabi fazilatlarini qamrab oladi. Shu sababli insondagi eng yaxshi fazilatlar avloddan - avlodga ko'chib kelgan.

Tarbiyada izchillik, tizimlilik, tarbiyaviy ta'sirlarning uyg'unligi va uzluksizlik qoidasi. Tarbiya ishida izchillik juda muhim. Tarbiyachi avvaliga bolalardan biror narsani talab qilib, so'ngra o'zi bu talabni unutib qo'ysa, bu hol tarbiyaga yomon ta'sir qiladi. O'qituvchi subutli, o'z lafziga sobit bo'lmog'i kerak. O'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatishda izchillikka rioya qilish va bir xil talab qo'yish muvaffaqiyat qozonishning eng muhim shartlaridan biridir. Tarbiya uzoq davom etadigan jarayon, unda ota - ona, o'qituvchi, jamoatchilik qatnashadilar. Shu sababli ularning ishida izchillik va davomiylik bo'lishiga rioya qilish kerak. Bu qoida tarbiyani amalga oshiradigan barcha bo'g'inlarni (oila, maktab, o'quvchilar jamoasi, maktabdan tashqari tarbiya muassasalari, keng jamoatchilikni) birgalikda ish ko'rinishlarini nazarda tutadi. Chunki tizimlilik faqat yoshlarni emas, balki aholining barcha qatlamlarini qamrab olishi kerak.

Bizning milliy tarbiyamizda ota-onalarning shaxsiy na'munasi alohida o'rin egallaydi. Shu o'rinda ota-onalarga tavsiyalar:

-O'z farzandlaringizga o'rnak bo'ling, mehribonchilik ko'rsating, ammo me'yorida ortiqcha erkalatib yubormang. Agar bolaning aytganlarini so'zsiz

bajaraverasangiz, undan xudbin, faqat o'zini o'ylaydigan, mehnatsiz kerakli narsalarga ega bo'lishga intiluvchi odam bo'lib shakllanadi.

-Ba'zan o'zingiz qilgan xatolar oqibatini bolangizga aytib turganingiz ma'qul. Ammo bu bilan uni o'zingiz doimo xato qiladigan, uquvsiz kishi, deb ko'rsatib qo'ymang. Aksincha, qilayotgan hatti – harakati yomon oqibatlarga olib kelishini ta'kidlab turing.

- Bolalarning qiziqishlari bilan o'rtoqlashing, ularni kasb - hunarga yo'naltiring, birgalikda akademik litsey va kasb-hunar kollejlariga sayohat qiling. Ularning bo'sh vaqtlarini to'g'ri tashkil qiling, hamda ularning qiziqishlaridan kelib chiqqan holda to'garaklarga jalb qiling.

- Farzandingizni ta'lim muassasasidagi psixologi, sinf rahbari va fan o'qituvchilari bilan hamkorlik o'rnatish.

- Farzandingizni o'rtoqlari kimlar, uning ota-onalari kim, nima ish bilan shug'ullanadi kabilarni albatta nazorat qiling.

-Farzandingiz bilan jiddiy mavzularda suhbatlashing: Hayot nima? Hayotning ma'nosi nima? Do'stlik, sevgi, o'lim, xiyonat nima? Bu savollar o'smirni qiynaydi. Ularga siz uchun hayotda qadrli bo'lgan narsalar to'g'risida gapirib bering. O'z tajriba va fikringiz bilan bo'lishing.

-Farzandingizga mag'lubiyat ham hayotda asqotishini, ular uchun bu tajriba ekanligini tushuntiring. Mag'lubiyat orqasidan kechirilgan tajriba, odamni o'ziga bo'lgan ishonchini oshiradi, uni bardoshli qiladi.

-Har bir farzand uchun uni yaxshi ko'rishlari, ularga e'tibor, g'amxo'rlik ko'rsatishlari muhim o'rin tutadi. Farzandingizni tarbiyasida yoshiga munosib yondoshuv qo'llab uni doimiy ravishda e'tibordan chetda qoldirmang.

Bola o'qishni, tarbiya olishni ulg'ayib jamiyat hayotida faol ishtirok etishni xohlaydi. Pedagog uni qay usulda, qanday munosabatlar sharoitida, qanday pedagogik jarayonda tarbiyalash lozimligini bilishi kerak, shu bilan birga bola o'zini o'zgartirishda faol ishtirokchi ekanligini ham unutmashligi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.Rasulova va boshqalar. Uchinchi ming yillikning bolasi. O`quv qo`llanma. T.,2001 y.
2. M.Ochilova. Muallim qalb me`mori. T.,2001 y.
3. Kodirov N. M. Transformation and globalization of information media //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.
4. Nodirbek Kodirov Mamasoliyevich. (2021). Current issues of formation of information culture in youth. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5770626>
5. Kodirov N. M. TRANSFORMATION AND GLOBALIZATION OF INFORMATION MEDIA //Scientific Bulletin of Namangan State University. – 2019. – T. 1. – №. 12. – C. 83-93.